

Protocolo Cuestionario para el Diagnóstico de Barreras, Participación y Bienestar de la Población con Discapacidad y Cuidadores de Bucaramanga

GUIÓN METODOLÓGICO – TALLER “VOCES Y DERECHOS” CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA E INCLUYENTE PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DISCAPACIDAD DE BUCARAMANGA					
ITEM	DESCRIPCIÓN				
Entidad Responsable	UNIVERSIDAD MANUELA BELTRÁN				
Unidad de análisis	<ul style="list-style-type: none"> Personas con Discapacidad registradas en el municipio de Bucaramanga. 				
Tipo de investigación	<ul style="list-style-type: none"> Descriptiva, con enfoque mixto (predominantemente cuantitativo con opciones de respuesta abierta o cualitativas en filtros). 				
Metodología de Aplicación	<ul style="list-style-type: none"> Taller 				
Z	<ul style="list-style-type: none"> Municipio de Bucaramanga, incluyendo zona urbana 9 talleres en 7 comunas y zona rural (corregimientos). Corregimiento 1: Vijagual Corregimiento 2: capilla baja (vía matanza) Corregimiento 3: Ágora Kennedy: comuna 1 Ágora Colorados: comuna 1 Ágora Regaderos: comuna 1 Ágora Buenavista: comuna 14 Ágora La concordia: comuna 6 Ágora Gaitán: comuna 4 Ágora La Joya: comuna 5 Ágora La Libertad: comuna 9 Ágora El Rocío: comuna 11 				
Fechas	<ul style="list-style-type: none"> 				
Tiempo	<ul style="list-style-type: none"> 3 horas 				
Participantes	<ul style="list-style-type: none"> 30 personas (equidad de género hombres y mujeres) Personas con discapacidad y, cuando sea necesario, familiares/cuidadores primarios que manejen formas de comunicación interna o brinden apoyo esencial. Representantes de organizaciones sociales y comunitarias de personas con discapacidad. Expertos en Apoyos a la Comunicación: Personas con manejo de herramientas aumentativas y alternativas de comunicación (CAA) (ej. facilitadores visuales, comunicadores aumentativos). 				
Objetivos generales	Recolectar información que permita evaluar el goce efectivo de los derechos, mediante la identificación de barreras y soluciones a nivel sectorial y territorial, activando la voz de las personas con discapacidad para fortalecer el análisis situacional de la Política Pública.				
Objetivos y específicos	<ul style="list-style-type: none"> Generar espacios de diálogo y análisis diferenciados que permitan a las personas con discapacidad, incluidos grupos subrepresentados, expresar sus vivencias (experiencia), las barreras que enfrentan y sus propuestas de solución. Validar y reconocer la capacidad jurídica y agencia de las personas con discapacidad, incluyendo la perspectiva de género e interseccionalidad, posicionándolas como actores clave y corresponsables en la actualización de la política pública. Socializar el proceso de actualización de la Política Pública, garantizando la entrega de información en formatos accesibles y promoviendo la comprensión de sus derechos (CDPD) y de los mecanismos de participación. Recoger insumos cualitativos y cuantitativos mediante el uso de herramientas participativas y aumentativas (Mentimeter, tableros CAA, facilitación visual) para garantizar la validez y confiabilidad del análisis situacional que soporta la política pública. 				
Agenda	Tiempo	Actividad	Objetivo	Responsable	Requerimientos
	Pre- Inicio 15 min	Verificación de la Accesibilidad	Garantizar la plena accesibilidad comunicativa antes de iniciar, cumpliendo el principio de no discriminación.	Facilitador Principal UMB / Secretaría de Planeación	Micrófono. Confirmación de puntualidad y preparación de intérpretes LSC (2) y facilitadores CAA.

15 min	Palabras de instalación y manejo de expectativas (autoridad municipal)	Presentar objetivos y motivar la participación activa durante el taller	Secretaría de Planeación / Salud /UMB/REDES	Micrófono, proyector, intérpretes LSC,
20 min	Rompehielos: Termómetro de Emociones (adaptarlo a un punto representativo)	Sensibilizar sobre la importancia de integrar distintas perspectivas y validar la expresión emocional para crear un ambiente seguro.	Facilitadores UMB /Héctor Páez	Objetos con texturas, intérprete LSC
20 min	Introducción a la política pública de discapacidad— Conceptos claves Tipos de barreras (física, y de acceso a la información, actitudinales)	Mejorar el conocimiento sobre la importancia de la política pública y los procesos de construcción, implementación y evaluación.	Secretaría de Salud /Lina Quiñonez	Proyector, micrófono, diapositivas, intérprete LSC,
15 min	Introducción metodológica	Explicar Café del Mundo Workcoffe y el uso de Mentimeter, asegurando el apoyo para herramientas aumentativas (CAA).	Facilitador principal/ María Fernanda Gómez	Proyector, micrófono, diapositivas, intérprete LSC,
75 min (5 rondas de 15 min)	Rotación por mesas temáticas (5 mesas – 3 sectores cada una)	Identificar las barreras de acceso y las propuestas de solución por sector, garantizando la participación de grupos subrepresentados a través de metodologías adaptadas.	Moderadores de mesa Moderador: María Fernanda Gómez Mesa 1: Marlene Mesa Mesa 2: Héctor Páez Mesa 3: Lina Quiñonez Mesa 4: Nayarid Gómez Mesa 5: Karina Uribe	Mentimeter, carteleras de apoyo, impresiones a color Nota. <i>La Discusión participativa (experiencias, barreras, vacíos) debe priorizar el relato de la experiencia y la identificación de barreras, y los últimos 5 min deben estar dedicados al registro en Mentimeter.</i>
10 min	Zona de Parqueo	Capturar dudas, preguntas o temas no abordados en las mesas (preguntas que 'no encajan' en la agenda), asegurando que todas las voces sean registradas.	Facilitador Principal /Héctor Páez	Tarjetas de preguntas accesibles (ej. letra grande), lapicero, marcadores, cinta de enmascarar, pliego de papel bond.

	10 min	Evaluación y cierre	Agradecer y explicar próximos pasos	Secretaría de Planeación / Salud/ UMB	Micrófono						
Requisitos logísticos	<ul style="list-style-type: none"> • 5 mesas de trabajo (mesas y sillas) con moderadores y facilitadores designados • Aplicación Mentimeter preparada con preguntas orientadoras • Proyector de video, sistema de sonido y computador para mostrar resultados en plenaria • Accesibilidad: intérprete de lengua de señas, material escrito en formatos accesibles, espacio sin barreras físicas • Zona de Parqueo claramente demarcada para el registro de preguntas y temas no abordados en las mesas. 										
Preguntas Orientadoras en Mentimeter	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Cuál es la barrera más urgente (física, acceso a la información o actitudinal) que le impide ejercer plenamente este derecho? • ¿Qué acción concreta y prioritaria debería implementar el municipio para eliminar esa barrera? 										
Organización de las mesas:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mesa</th> <th>Temas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Igualdad, Dignidad y Protección Jurídica (civiles y políticos) Derechos fundamentales que garantizan la no discriminación, el reconocimiento jurídico y la protección contra abusos. (ODS 16: PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS) </td> <td> Artículo 8 – Toma de conciencia (potenciador) Artículo 10 – Derecho a la vida Artículo 12 – Igual reconocimiento como persona ante la ley Artículo 13 – Acceso a la justicia Artículo 14 – Libertad y seguridad de la persona Artículo 15 – Protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes Artículo 16 – Protección contra la explotación, la violencia y el abuso Artículo 17 – Protección de la integridad personal Artículo 22 – Respeto de la privacidad </td> </tr> <tr> <td> Autonomía e Inclusión Social (civiles y políticos) Derechos relacionados con la vida independiente, la movilidad y la inclusión comunitaria </td> <td> Artículo 11 – Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias (grupos situacionales-atención particular) Artículo 18 – Libertad de desplazamiento y nacionalidad Artículo 19 – Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad (ODS 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES) Artículo 20 – Movilidad personal Artículo 21 – Libertad de expresión y de opinión y acceso a la información </td> </tr> </tbody> </table>					Mesa	Temas	Igualdad, Dignidad y Protección Jurídica (civiles y políticos) Derechos fundamentales que garantizan la no discriminación, el reconocimiento jurídico y la protección contra abusos. (ODS 16: PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS)	Artículo 8 – Toma de conciencia (potenciador) Artículo 10 – Derecho a la vida Artículo 12 – Igual reconocimiento como persona ante la ley Artículo 13 – Acceso a la justicia Artículo 14 – Libertad y seguridad de la persona Artículo 15 – Protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes Artículo 16 – Protección contra la explotación, la violencia y el abuso Artículo 17 – Protección de la integridad personal Artículo 22 – Respeto de la privacidad	Autonomía e Inclusión Social (civiles y políticos) Derechos relacionados con la vida independiente, la movilidad y la inclusión comunitaria	Artículo 11 – Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias (grupos situacionales-atención particular) Artículo 18 – Libertad de desplazamiento y nacionalidad Artículo 19 – Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad (ODS 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES) Artículo 20 – Movilidad personal Artículo 21 – Libertad de expresión y de opinión y acceso a la información
Mesa	Temas										
Igualdad, Dignidad y Protección Jurídica (civiles y políticos) Derechos fundamentales que garantizan la no discriminación, el reconocimiento jurídico y la protección contra abusos. (ODS 16: PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS)	Artículo 8 – Toma de conciencia (potenciador) Artículo 10 – Derecho a la vida Artículo 12 – Igual reconocimiento como persona ante la ley Artículo 13 – Acceso a la justicia Artículo 14 – Libertad y seguridad de la persona Artículo 15 – Protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes Artículo 16 – Protección contra la explotación, la violencia y el abuso Artículo 17 – Protección de la integridad personal Artículo 22 – Respeto de la privacidad										
Autonomía e Inclusión Social (civiles y políticos) Derechos relacionados con la vida independiente, la movilidad y la inclusión comunitaria	Artículo 11 – Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias (grupos situacionales-atención particular) Artículo 18 – Libertad de desplazamiento y nacionalidad Artículo 19 – Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad (ODS 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES) Artículo 20 – Movilidad personal Artículo 21 – Libertad de expresión y de opinión y acceso a la información										

	<p>Vida Familiar y Participación Cívica (civiles y políticos)</p> <p>Derechos que garantizan la participación en la vida privada, familiar, política y pública.</p>	<p>Artículo 23 – Respeto del hogar y de la familia</p> <p>Artículo 29 – Participación en la vida política y pública (ODS 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES)</p> <p>Artículo 30 – Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte</p>
	<p>Servicios Básicos y Calidad de Vida (civiles y políticos)</p> <p>Derechos que aseguran condiciones adecuadas de vida, protección social y servicios públicos.</p>	<p>Artículo 25 – Salud (ODS 3: SALUD Y BIENESTAR)</p> <p>Artículo 26 – Habilitación y rehabilitación (ODS 3: SALUD Y BIENESTAR)</p> <p>Artículo 28 – Nivel de vida adecuado y protección social</p>
	<p>Educación, Trabajo y Datos</p> <p>Derechos clave para el desarrollo personal y profesional, así como la generación de datos para monitoreo.</p>	<p>Artículo 9 – Accesibilidad (potenciador)</p> <p>Artículo 24 – Educación (económico, social y cultural)</p> <p>Artículo 27 – Trabajo y empleo (económico, social y cultural)</p> <p>Artículo 31 – Recopilación de datos y estadísticas (potenciador)</p>
<p>Adaptaciones metodológicas propuestas para el trabajo en mesas</p>	<p>1. Apoyo en el uso de herramientas digitales</p> <ul style="list-style-type: none"> Para las personas con discapacidad visual que requieran asistencia en el manejo de la herramienta Mentimeter, se contará con una persona de apoyo adicional al facilitador principal. Este apoyo tendrá funciones metodológicas y operativas para garantizar la participación efectiva. <p>2. Recursos visuales inclusivos</p> <ul style="list-style-type: none"> Se empleará una figura humana en las representaciones gráficas, con el fin de facilitar la comprensión a personas con discapacidad intelectual o psicosocial y acercar el ejercicio al objetivo propuesto: analizar los derechos de las personas con discapacidad. <p>3. Accesibilidad comunicativa</p> <ul style="list-style-type: none"> Se dispondrá de un intérprete de lengua de señas colombiana para garantizar la plena participación de las personas con discapacidad auditiva. <p>4. Textos accesibles</p> <ul style="list-style-type: none"> Todos los materiales visuales y presentaciones utilizarán un tamaño de fuente grande y de alto contraste, para facilitar la lectura de las personas con discapacidad visual parcial o baja visión. <p>Dinámica por mesa:</p> <p>A continuación, los pasos a seguir durante cada rotación (15 min) que se hará:</p> <ul style="list-style-type: none"> Exposición inicial (5 min): Se explica en que consiste cada derecho definido en la convención de las naciones unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad; en la medida de lo posible, el moderador se apoyará con datos sobre la situación del derecho (estadísticas, análisis de plan municipal de discapacidad) Discusión participativa (10 min): experiencias, barreras, vacíos. Mentimeter (5 min): cada participante responderá desde su celular <ul style="list-style-type: none"> ¿Cuál es la barrera más urgente (física, comunicacional o actitudinal) que te impide ejercer plenamente este derecho? ¿Qué acción concreta y prioritaria debería implementar el municipio para eliminar esa barrera y garantizar el acceso y la inclusión? 	
<p>Requerimientos logísticos</p>	<ul style="list-style-type: none"> Zona de hidratación (360 botellas de agua) 360 refrigerios Estación de café Materiales descritos en cada actividad 	

Recomendaciones para el Diseño Muestral (Reducción del Error de Muestreo)

ÁREA DE ACCIÓN	RECOMENDACIÓN ESPECÍFICA	JUSTIFICACIÓN
Capacitación Rigurosa	Realizar una capacitación intensiva y práctica a los encuestadores, enfocándose en la ética de la investigación, el Modelo Social de Discapacidad y la correcta interpretación de "Ajustes Razonables".	Minimiza el sesgo del encuestador (la tendencia a influir en la respuesta) y asegura una comprensión uniforme de los términos técnicos y sensibles.
Garantía de Accesibilidad	Aplicar el instrumento en formatos accesibles: Lengua de Señas Colombiana (LSC) (con intérpretes certificados), formato de lectura fácil para PCD Intelectual y entrevistas asistidas para PCD Visual.	Reduce el error de no respuesta por incapacidad de acceder o comprender las preguntas, garantizando el derecho a la participación plena.
Prueba Piloto (Pre-test)	Realizar una prueba piloto con una pequeña muestra (=xx a xx personas) de la población objetivo en diferentes comunas antes del lanzamiento oficial.	Identifica preguntas confusas, ambiguas, o redundantes. Esto ayuda a ajustar el lenguaje y el flujo, reduciendo el error de instrumento.
Validación de Datos Sensibles	Prestar especial atención a la validación de respuestas en la Sección F (Barreras Actitudinales) y Sección G (Bienestar y Salud Mental).	Las respuestas subjetivas son más propensas al sesgo de deseabilidad social (responder lo que se espera). La capacitación debe enseñar a los encuestadores a crear un ambiente de confianza.